

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595232>

УДК 81'33

СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УРОВНЯ B1)

В.С. Антипова,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Русский язык как иностранный в
полиэтническом и поликультурном пространстве»

О.В. Марьина,

научный руководитель,

д.ф.н., доц.,

АлтГПУ,

г. Барнаул

Аннотация: В Государственном образовательном стандарте по русскому языку как иностранному, учебниках и учебных пособиях отсутствуют комментарии относительно того, какие тексты необходимо брать для изучения с иностранными студентами. На первом сертификационном уровне (B1) допустимо минимальное использование адаптированных текстов, так как этот уровень позволяет общаться в бытовой, учебной и профессиональной сферах. Цель исследования – рассмотрение способов адаптации аутентичных текстов при обучении русскому языку как иностранному. В результате исследования мы пришли к следующему выводу: в ходе адаптации было произведено исключение сложных для восприятия и понимания слов, а также лексических единиц, не принципиальных для понимания смысла и идеи текстов, исключены и изменены имена, упрощены и перестроены синтаксические конструкции. Для уменьшения объема текста исключены некоторые предложения и целые абзацы.

Ключевые слова: аутентичный текст, адаптация, способы адаптации, русский язык как иностранный

METHODS FOR ADAPTING AUTHENTIC TEXTS WHEN LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

V.S. Antipova,

2nd year student, ex. “Russian language as foreign in multi-ethnic and
multicultural space”

O.V. Maryina,
Scientific Director,
Doctor of Philology, Associate Professor,
AltGPU,
Barnaul

Annotation: In the State Educational Standard for Russian as a Foreign Language, textbooks and teaching aids, there are no comments on which texts should be taken for study with foreign students. At the first certification level (B1), the minimum use of adapted texts is permissible, since this level allows communication in the everyday, educational and professional spheres. The aim of the research is to consider ways of adapting authentic texts in teaching Russian as a foreign language. As a result of the study, we came to the following conclusion: in the course of adaptation, difficult for perception and understanding of words, as well as lexical units that are not fundamental for understanding the meaning and idea of texts, were excluded and changed, syntactic constructions were simplified and rebuilt. To reduce the volume of the text, some sentences and entire paragraphs have been excluded.

Keywords: authentic text, adaptation, methods of adaptation, Russian as a foreign language

Занятия по русскому языку как иностранному невозможно организовать без работы с текстом. Именно текст формирует все виды учебной деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо.

Проблема использования текстов – аутентичных и адаптированных – на занятиях по РКИ волновала и продолжает волновать исследователей, т.к. текст является отправной точкой для понимания культуры страны изучаемого языка, мировоззрения ее жителей.

Согласно Государственному образовательному стандарту (Стандарт) [1-6], текст для уровня В1 должен быть аутентичным, однако может допускать минимальную степень адаптации. При этом нет информации относительно того, что значит «минимальная степень адаптации» и что должно «адаптироваться».

Проблемой отбора текстов для занятий по русскому языку как иностранному занимались Т.М. Балыхина, Р.П. Мильтруд, К.С. Кричевская, Е.В. Носонович и др. Однако в данных работах акцент сделан на применении аутентичных текстов на уроках русского языка как иностранного, эффективности их использования на занятиях.

Аутентичные тексты развивают навыки чтения и говорения, кроме того, посредством них инофон не только знакомится с грамматикой, но и

понимает, как строится текст. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин отмечают, что аутентичный текст – «реальный продукт речевой деятельности носителей языка» [1, с. 25].

Адаптация – процесс переработки текста с целью его приспособления для читателя-инофона. При адаптации текста «принимается во внимание количество незнакомых лексических единиц, неизученных синтаксических структур и их роль в передаче смысловой информации», – находим у Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина [1, с. 10].

В настоящей работе мы обращаем внимание на способы адаптации, т.к. специалистам в области РКИ, заинтересованным данной проблемой, необходимо понимать, что и как нужно адаптировать, чтобы получился понятный, доступный, информативный, иными словами «рабочий» вариант текста, предназначенный для использования его занятиях.

Для определения способов адаптации аутентичного текста для уровня В1, для чистоты эксперимента мы выбрали два текста, исходный и переводной, – два рассказа из учебника русского языка для иностранных учащихся: «Состязание» (по В.В. Вересаеву) [8, с. 53-56] и «Как я болел всеми болезнями» (по Д.К. Джерому) [8, с. 20-21]. Для первого рассказа характерно сокращение: адаптированный текст почти в три раза меньше аутентичного (адаптированный текст состоит из 814 слов, тогда как аутентичный включает 2359 слова). Текст, созданный по отрывку из первой главы романа Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» [5] также значительно сокращен: адаптированный текст состоит из 375 слов, отрывок из романа составляет 837 слов.

Мы рассмотрели 47 единиц анализа: отдельные предложения, сложные синтаксические целые, абзацы.

Приведем некоторые примеры адаптации текстов (табл. 1).

Таблица 1 – Примеры адаптации текстов

Вид адаптации	Адаптированный текст	Аутентичный текст
«Состязание» В.В. Вересаев		
<p>Упрощение синтаксических конструкций, упрощение грамматической конструкции, замена лексических единиц.</p>	<p>«Когда было объявлено об этом состязании, никто в городе не сомневался, что победителем будет известный всему миру старый художник. И только он сам сомневался в своей победе, потому что знал силу таланта одного своего ученика, молодого художника» [8, с. 53].</p>	<p>«Когда состязание было объявлено, никто в городе не сомневался, что выполнить задачу способен только Дважды-Венчанный – на весь мир прославленный художник, гордость города. И только сам он чувствовал в душе некоторый страх: он знал силу молодого Единорога, своего ученика» [4].</p>
<p>Пропуск лексических единиц и диалоговых реплик, замена лексических единиц, упрощение синтаксических конструкций</p>	<p>«– Да, – ответил юноша, – я знаю, что борьба будет трудной, что надо будет бороться с тобой, учитель. Но тот не художник, кто боится борьбы. – Куда же ты пойдёшь? Где ты собираешься найти самую совершенную красоту? Юноша весело улынулся и сказал: «Я уже нашёл её» [8, с. 53].</p>	<p>«– Да, учитель. Знаю, что придется бороться с тобой, но такая борьба не может быть тебе обидна. Знаю, что трудна будет борьба, но не художник тот, кто бы испугался ее. – Я так и думал. Знаю и я, что борьба предстоит трудная и победить тебя будет нелегко. Когда же идешь ты в путь? – Куда? – Как куда? Искать ту высшую Красоту, которая где-нибудь да должна же быть. Отыскивать ее, в кого бы она ни была вложена – в гордую ли царевну, в дикую ли пастушку, в смелую ли рыбачку, или в тихую дочь виноградаря. Единорог беззаботно усмехнулся. – Я уж нашел ее [4].</p>

Вид адаптации	Адаптированный текст	Аутентичный текст
«Как я болел всеми болезнями» (отрывок из романа «Трое в лодке, не считая собаки» Дж. К. Джерома)		
Пропуск лексических единиц, упрощение синтаксической конструкции	«Однажды я зашёл в библиотеку, чтобы прочитать в медицинском справочнике о том, как лечить мою болезнь» [8, с. 20].	«Помнится, однажды я пошел в Британский музей – почитать средство от слабого недомогания, которое меня прихватило (кажется, это была сенная лихорадка)» [5].
Замена лексической единицы, пропуск лексических единиц, упрощение синтаксической конструкции	«Взяв справочник, я нашёл там всё, что мне было нужно, а потом стал читать дальше» [8, с. 59].	«Я взялся за справочник и нашел все что искал. Потом, от нечего делать, я начал перелистывать книгу, проглядывая, безо всякой мысли, болезни» [5].

Проанализировав тексты, мы пришли к следующему выводу: авторами учебного пособия произведено исключение сложных для восприятия и понимания слов, а также лексических единиц, не принципиальных для понимания смысла и идеи текстов, исключены и изменены имена, упрощены и перестроены синтаксические конструкции. Для уменьшения объема текста исключены некоторые предложения и целые абзацы. Подводя итог, можем сказать, что способы адаптации применяются к текстам комплексно, затрагивают лексический и синтаксический состав аутентичного текста.

Список литературы

- [1] Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – Москва : Изд-во ИКАР, 2009. 448 с.
- [2] Андрюшкина Н.П. Требования по русскому языку как иностранному. Первый уровень. Общее владение. Второй вариант. / Н.П. Андрюшкина и др.

[Электронный ресурс]. – URL: <http://www.zlat.spb.ru>. (дата обращения: 20.09.2021).

[3] Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное пособие для преподавателей и студентов. / Т.М. Балыхина. – Москва : Издательство Российского университета дружбы народов, 2007.

[4] Вересаев В.В. Состязание / В.В. Вересаев. [Электронный ресурс]. – URL: <https://litlife.club/books/129817/read?page=1>. (дата обращения: 28.09.2021).

[5] Джером, Дж. К. Трое в лодке, не считая собаки. / Дж.К. Джером. [Электронный ресурс]. – URL: https://librebook.me/three_men_in_a_boat_to_say_nothing_of_the_dog/vol1/2. (дата обращения: 28.09.2021).

[6] Иванова Т.А. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй уровень. Общее владение. / Т.А. Иванова и др. – Москва-Санкт-Петербург : «Златоуст», 1999.

[7] Мильруд Р.П. О проблеме центрированного на ученике подхода к обучению иностранным языкам в России [Текст]. / Р.П. Мильруд. // Иностранные языки в школе. – 1997. № 6.

[8] Шустикова Т.В. Русский язык для вас. Первый сертификационный уровень: учебник русского языка для иностранных учащихся. / Под. ред. Т.В. Шустиковой, В.А. Кулаковой. // 2-е изд., доп. – Москва : РУДН, 2009.

Bibliography (Transliterated)

[1] Azimov E.G. New dictionary of methodological terms and concepts (theory and practice of teaching languages). / E.G. Azimov, A.N. Shchukin. – Moscow: Publishing house IKAR, 2009.448 p.

[2] Andryushkina N.P. Requirements for Russian as a foreign language. First level. Shared ownership. Second option. / N.P. Andryushina et al. [Electronic resource]. – URL: <http://www.zlat.spb.ru>. (date of access: 20.09.2021).

[3] Balykhina T.M. Methods of teaching Russian as a foreign language (new): A textbook for teachers and students. / T.M. Balykhin. – Moscow: Peoples' Friendship University of Russia Publishing House, 2007.

[4] Veresaev V.V. Competition / V.V. Veresaev. [Electronic resource]. – URL: <https://litlife.club/books/129817/read?page=1>. (date of access: 09/28/2021).

[5] Jerome, JK Three in a boat, not including a dog. / J.K. Jerome. [Electronic resource]. – URL: https://librebook.me/three_men_in_a_boat_to_say_nothing_of_the_dog/vol1/2. (date of access: 09/28/2021).

[6] Ivanova T.A. State educational standard for Russian as a foreign language. Second level. Shared ownership. / T.A. Ivanova and others – Moscow-St. Petersburg: "Zlatoust", 1999.

[7] Milrud R.P. On the problem of a student-centered approach to teaching foreign languages in Russia [Text]. / R.P. Milrud. // Foreign languages at school. – 1997. No. 6.

[8] Shustikova T.V. Russian language for you. First certification level: Russian language textbook for foreign students. / Under. ed. T.V. Shustikova, V.A. Kulakova. // 2nd ed., Add. – Moscow: RUDN, 2009.

© В.С. Антипова, 2021

Поступила в редакцию 24.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Антипова В.С. Способы адаптации аутентичных текстов при обучении русскому языку как иностранному (на материале текстов, предназначенных для уровня B1) // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 207-213. URL: <https://ip-journal.ru/>